

WATER4CAST

Integrated Forecasting System for Water and the Environment

Plataforma que integra las predicciones meteorológicas, ecohidrológicas, agronómicas, medioambientales y de gestión de recursos hídricos.

Deliverable D4.2

Combinación de pronósticos meteorológicos, teledetección y modelación agrohidrológica para mejorar la programación del riego

WP4 D4.2Tasks 4.3-4.4-4.5

Fecha (05/12/2023)

El proyecto INtegrated FORecasting System for Water and the Environment (WATER4CAST) ha sido financiado por el Programa para la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Comunitat Valenciana para grupos de investigación de excelencia, PROMETEO 2021 (ref: PROMETEO/2021/074), de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Generatitat Valenciana.

Project Acronym	WATER4CAST
Project Title	Integrated Forecasting System for Water and the Environment
Project Coordinator	Manuel Pulido & Félix Francés
Project Duration	01.01.2021 – 31.12.2023

Tipo de entregable	
R	Document, report
DEM	Demonstrator, pilot, prototype, plan designs
DEC	Websites, patents filing, press & media actions, videos, etc.
OTHER	Software, technical diagram, etc.

Nivel de diseminación	
PU	Público, en abierto.
CO	Confidencial, restringido a un número de personas
CI	Clasificado, secreto, cerrado a autores y revisores

Deliverable No.	D4.2
Work Package	WP 4 - Agricultural forecasting
Task	T 4.3 - Assimilation of the climate predictions provided by different climate services in the data model developed and estimation of irrigation needs determined by remote sensing and climate predictions
	T4.4- Simulation of the water balance through agrohydrological models fed by satellite images
	T4.5- Scaling of the results to different scales of water management

Quality procedure			
Fecha	Versión	Revisores	Comentarios
29/11/2023	1	Alberto Garcia Prats	Primera versión de documento
29/11/2023	1	Juan Manuel Carricondo	Primera versión de documento
18/12/2023	1	Dariana Isamel Avila Velasquez	Revisión del documento
18/12/2023	1	Héctor Macian Sorribes	Revisión del documento

Resumen ejecutivo

El paquete de trabajo 4 (en adelante WP4) tiene por objeto el uso de imágenes obtenidas de diferentes plataformas de teledetección, con el ánimo de mejorar las estimaciones de las necesidades de agua de riego y la detección de estrés hídrico, combinando éstas con predicciones meteorológicas. Siguiendo el plan de trabajo de la memoria científico-técnica del proyecto, el WP4 se divide en 5 Tareas. El presente Deliverable (D 4.1) desarrolló el nivel de ejecución y funcionamiento de las tareas 1 y 2 (T4_01 y T4_02 respectivamente). El Deliverable (D 4.2) desarrolla el nivel de ejecución y funcionamiento de las tareas 3, 4 y 5 (T4_03, T4_04 y T4_05 respectivamente).

La T4_03 lleva por título *“Asimilación de las predicciones climáticas proporcionadas por diferentes servicios climáticos en el modelo de datos desarrollado y estimación de las necesidades de riego determinadas mediante teledetección y predicciones climáticas”*.

La forma habitual de proceder para realizar la programación del riego es teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas pasadas, con el fin de satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos sin sufrir estrés hídrico, generalmente con una frecuencia de programación semanal. Para ello se utiliza la evapotranspiración de referencia (ET_o) de los 7 días anteriores.

Se ha comprobado en diferentes comunicaciones científicas que la diferencia entre la ET_o de una semana real medida en una estación y la prevista a través de predicciones meteorológicas (una vez corregidas las predicciones mediante diferentes modelos de corrección del sesgo) contiene menos error que la misma comparación con la ET_o real de la semana anterior. Las predicciones se calcularán pues automáticamente para el estudio del caso y se utilizarán para la estimación de la evapotranspiración del cultivo junto con los K_c producidos por imágenes de teledetección (T4_02).

La T4_04 lleva por título *“Simulación del balance hídrico mediante modelos agrohidrológicos alimentados por imágenes de satélite”*.

A la hora de programar el riego con diferentes ventanas temporales a futuro (de un día a una semana), resulta indispensable acompañarlo de un balance de agua en el suelo. Se ha realizado un modelo de balance hídrico del suelo tomando como referencia AQUACROP (FAO) con el fin de mantener el nivel del agua dentro de los umbrales que no causen estrés a los cultivos. El valor inicial de humedad del suelo para establecer el balance de agua en el suelo se obtiene del producto de teledetección “Surface Soil Moisture - Daily SSM 1km Europe V1” servido por Copernicus.

La T4_05 lleva por título *“Escalado de los resultados a diferentes escalas de gestión del agua”*.

Una vez calculadas las necesidades a nivel de parcela, los resultados se agrupan a nivel de Unidad de Demanda Agraria (UDA) tal y como éstas quedan definidas para el organismo de cuenca (CHJ).

ÍNDICE

Contents

Resumen ejecutivo	3
Lista de figuras.....	5
1. Antecedentes e introducción del documento.....	6
2. Alcance y objetivos	7
3. Metodología.....	7
3.1. Tarea T4_03. Asimilación de predicciones meteorológicas a la estimación de necesidades de riego y de la evaporación de los embalses.	9
3.2. Tarea T4_04. Balance de agua en el suelo	16
3.3. Tarea T4_05. Escalado de resultados.....	16
4. Algoritmos empleados en el cálculo de necesidades de riego.....	17
4.1. Modelo fao 56 de estimación de la Evapotranspiración del cultivo	17
4.2. Modelo de evaporación en embalse.....	18
4.3. Modelo de balance de humedad en el suelo	18
5. Resultados de la tarea WP4 (T4_03, T4_04 y T4_05).....	19
5.1. T4_03 y T4_04 Necesidades de riego y evaporación de los embalses.....	19
5.2. T4_05. Balance de agua en el suelo	22
6. CONCLUSIONES	23
References	23

Lista de figuras

Figure 1- Esquema general de funcionamiento de la LÍNEA 4.....	9
Figure 2- Esquema general de funcionamiento de la LÍNEA 4.....	9
Figure 3-Esquema de funcionamiento del ejecutable Shortterm con T4_01, T4_02, T4_03, T4_04 y T4_05.....	11
Figure 4-Esquema de funcionamiento del ejecutable Subseasonal con T4_03, T4_04 y T4_05.	13
Figure 5-Esquema de funcionamiento del ejecutable Seasonal con T4_03, T4_04 y T4_05.	15
Figure 6-Zona mostrada en las siguientes figuras con parcelas.	19
Figure 7-Necesidades de riego brutas en m ³ para una parcela de Carlet.	20
Figure 8-Necesidades de riego brutas en mm de media de una parcela de Carlet.....	20
Figure 9-Necesidades de riego brutas en m ³ por UDA.....	21
Figure 10-Evaporación de embalses en la cuenca del río Júcar.	21
Figure 11-Balance de agua en el suelo durante 55 días (Subseasenal) a nivel de parcela de la UDA A5020.	22
Figure 12-Balance de agua en el suelo durante 55 días (Subseasenal) de la UDA A5020.	22

1. Antecedentes e introducción del documento

El paquete de trabajo 4 (en adelante WP4) tiene por objeto el uso de imágenes obtenidas de diferentes plataformas de teledetección, con el ánimo de mejorar las estimaciones de las necesidades de agua de riego y la detección de estrés hídrico, combinando éstas con predicciones meteorológicas. Siguiendo el plan de trabajo de la memoria científico-técnica del proyecto, el WP4 se divide en 5 Tareas. El presente Deliverable (D 4.1) desarrolló el nivel de ejecución y funcionamiento de las tareas 1 y 2 (T4_01 y T4_02 respectivamente). El Deliverable (D 4.2) desarrolla el nivel de ejecución y funcionamiento de las tareas 3, 4 y 5 (T4_03, T4_04 y T4_05 respectivamente).

La T4_03 lleva por título *“Asimilación de las predicciones climáticas proporcionadas por diferentes servicios climáticos en el modelo de datos desarrollado y estimación de las necesidades de riego determinadas mediante teledetección y predicciones climáticas”*.

La forma habitual de proceder para realizar la programación del riego es teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas pasadas, con el fin de satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos sin sufrir estrés hídrico, generalmente con una frecuencia de programación semanal. Para ello se utiliza la evapotranspiración de referencia (ET_o) de los 7 días anteriores.

Se ha comprobado en diferentes comunicaciones científicas que la diferencia entre la ET_o de una semana real medida en una estación y la prevista a través de predicciones meteorológicas (una vez corregidas las predicciones mediante diferentes modelos de corrección del sesgo) contiene menos error que la misma comparación con la ET_o real de la semana anterior. Las predicciones se calcularán pues automáticamente para el estudio del caso y se utilizarán para la estimación de la evapotranspiración del cultivo junto con los K_c producidos por imágenes de teledetección (T4_02).

La T4_04 lleva por título *“Simulación del balance hídrico mediante modelos agrohidrológicos alimentados por imágenes de satélite”*.

A la hora de programar el riego con diferentes ventanas temporales a futuro (de un día a una semana), resulta indispensable acompañarlo de un balance de agua en el suelo. Se ha realizado un modelo de balance hídrico del suelo tomando como referencia AQUACROP (FAO) con el fin de mantener el nivel del agua dentro de los umbrales que no causen estrés a los cultivos. El valor inicial de humedad del suelo para establecer el balance de agua en el suelo se obtiene del producto de teledetección “Surface Soil Moisture - Daily SSM 1km Europe V1” servido por Copernicus.

La T4_05 lleva por título *“Escalado de los resultados a diferentes escalas de gestión del agua”*.

Una vez calculadas las necesidades a nivel de parcela, los resultados se agrupan a nivel de Unidad de Demanda Agraria (UDA) tal y como éstas quedan definidas para el organismo de cuenca (CHJ).

2. Alcance y objetivos

El objetivo principal del WP4 es utilizar las imágenes obtenidas de las diferentes plataformas de teledetección disponibles para mejorar la estimación de las necesidades de agua junto con las previsiones meteorológicas y la detección del estrés hídrico. Los objetivos específicos son:

1. Uso de series temporales para la clasificación de cultivos.
2. Cálculo de índices de vegetación (VI) para alimentar el modelo de programación de riego para diferentes cultivos.
3. Asimilación de las predicciones climáticas proporcionadas por diferentes servicios climáticos en el modelo de datos desarrollado.
4. Simulación del balance hídrico a través de modelos agrohidrológicos alimentados por imágenes satelitales.
5. Escalamiento de los resultados a diferentes escalas de gestión del agua.

En el presente Deliverable (D 4.2) se presentan los avances realizados en los puntos 3, 4 y 5 del presente apartado. Los puntos 1 y 2 fueron descritos en el D.4.1.

3. Metodología

Las tareas, T4_01 y T4_02 de la memoria científico-técnica del proyecto se ha materializado en 3 “scripts” programados en lenguaje Python V3.x en el entorno Spyder V5.x y compilados en ejecutables .exe que son lanzados siguiendo el esquema general de funcionamiento descrito en la Figura 1, con el fin de generar la información que después se muestra en el visor web WATER4CAST. Cada ejecutable toma uno o varios archivos de entrada y con ellos, genera otros archivos de salida. Los archivos de entrada pueden ser datos de partida (datos físicos de la CHJ, SIGPAC...) o datos provenientes de otros procesos desarrollados en este WP4. Los ficheros de salida pueden ser a su vez resultados finales para mostrar en WATER4CAST o resultados intermedios necesarios en otros procesos. El motivo de que la tarea se divida en 3 ejecutables no es otro que contemporizar la producción de ficheros necesarios hacia/desde los procesos que se describen en los diagramas de flujo. En los siguientes párrafos y con la ayuda de varios esquemas se muestra tanto el funcionamiento general del del WP4 así como el funcionamiento particular de los scripts denominados:

- Shortterm.exe (compartido con la generación de mapas de Kc y Estrés Hídrico): Predicción de necesidades de riego y balance de humedad en el suelo a corto plazo (CP: 16 días) y su escalado de parcela a UDA.
- Subseasonal.exe: Predicción de necesidades de riego y balance de humedad en el suelo a periodo subestacional (MP:55 días) y su escalado de parcela a UDA.

- Seasonal.exe: Predicción de necesidades de riego y balance de humedad en el suelo a periodo estacional (LP: hasta 8 meses) y se realiza a escala de UDA.

Indicar que el esquema general del WP4 (Figura 1) está expresado en términos de script, entrada y salida de archivos de la Tarea con la que se interactúa, teniendo por objeto facilitar la comprensión global de la Tarea, mientras que en los esquemas particulares de los módulos Shortterm.exe, Subseasonal.exe y Seasonal.exe (Figuras 2 a 12), además se describe cada función de cálculo desarrollada en cada uno de ellos, teniendo por objeto la comprensión de los algoritmos aplicados en respuesta a los objetivos del proyecto.

El cálculo de necesidades de riego fue desarrollado en el D.4.1. y se obtuvo ejecutando el script Shortterm.exe con el empleo de datos reales de pasado. Tal y como se explicó allí, con el desarrollo de las tareas T4_01 y T4_02 se completa por un lado la determinación del cultivo establecido en cada parcela, y por otro el mapa o imagen de coeficiente de cultivo (Kc) para toda la cuenca del río Júcar. En este Deliverable D.4.2, con el desarrollo de la tarea T4_03, se finaliza el desarrollo del script con la inclusión de las predicciones meteorológicas a corto plazo procedentes del WP1 en sustitución de datos meteorológicos reales usados en D.4.1. A continuación este mismo script se replica en los scripts Subseasonal.exe y Seasonal.exe cambiando las predicciones a corto plazo por predicciones subestacionales y estacionales respectivamente, y se extiende el cálculo al periodo correspondiente.

El módulo Shortterm.exe se puede lanzar todos los días ya que GFS provee de predicciones meteorológicas diariamente. Por ello, se puede determinar la ETo según la metodología de FAO56 a escala diaria y agruparla a escala semanal o bisemanal.

A los valores de predicción de ETo (mm) obtenidos en T4_03 se les aplica el coeficiente de cultivo Kc obtenido en T4_02, generando la evapotranspiración del cultivo (ETc). En ese momento, y mediante la tarea T4_04 se desarrolla un balance de agua en el suelo teniendo cuenta las salidas (ETc, escorrentía y drenaje subterráneo) y las entradas (precipitación). Por diferencia se genera a nivel de cada píxel las necesidades de riego. Finalmente se agrupan dichas necesidades a nivel de UDA.

Por otro lado, en los 3 scripts que desarrollan las predicciones meteorológicas también calculan adicionalmente la evaporación de embalses (EE,mm), para cada embalse de la cuenca del río Júcar.

La única diferencia reseñable entre los scripts Subseasonal.exe y Seasonal.exe es que el cálculo de la Kc a medio y largo plazo no puede ser un valor observado mediante teledetección como ocurría en corto plazo, por lo que dicho valor de Kc se sustituye por el valor recomendado por los centros de asesoramiento al regante como IVIA, ITAP, IMIDA etc. para el mes y cultivo en cuestión.

El funcionamiento del resto de estos dos Módulos es similar al primero en la concepción de los resultados. Los módulos Shortterm.exe y Subseasonal.exe presentan como resultados una trayectoria para un servicio meteorológico cada uno, mientras el Módulo Seasonal.exe presenta los datos de 4 modelos meteorológicos de los cuales 2 poseen 50 trayectorias y los otros dos 51.

Figure 1- Esquema general de funcionamiento de la LÍNEA 4

3.1. Tarea T4_03. Asimilación de predicciones meteorológicas a la estimación de necesidades de riego y de la evaporación de los embalses.

La Tarea T4_03 es el responsable del cálculo de necesidades de riego y de la evaporación de los embalses basadas en la asimilación de predicciones meteorológicas en 3 escalas de tiempo diferentes: a corto plazo (CP), subestacional (MP) y estacional (LP). Los ejecutables o scripts que lo realizan se denominan Shrotterm.exe (CP), Subseasonal.exe (MP) y Seasonal (LP).

Corto Plazo (CP) shortterm: La tarea emplea como datos de partida el mapa vectorial de cultivos generado procedente del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) y que en un futuro será suministrado por T4_01, y un mapa vectorial con el contorno de los embalses. Del WP2 se obtiene una predicción meteorológica por cada una de las variables meteorológicas de predicción: temperatura media, temperatura máxima, temperatura mínima, humedad relativa máxima, humedad relativa media, velocidad del viento, radiación solar y precipitación. Para transformar las variables meteorológicas en valores de Evapotranspiración de Referencia (ET_o) se requieren los datos de altitud sobre el nivel del mar y latitud, para lo cual se generan sendos ficheros ráster a partir del modelo digital de elevaciones DEM asignando cota y latitud a cada píxel de la imagen de predicción. Empleando el método de Penman-Monteith (PM) se calcula la ET_o por cada píxel y a partir del denominado método Combinado de Evaporación se calcula la evaporación de embalses por píxel de embalse.

La tarea T4_02 Shrotterm.exe aporta un fichero tipo ráster con valores de Kc derivado del índice de vegetación NDVI por técnicas de teledetección, el cual junto con la ETo calculada a partir de las variables de predicción meteorológica, y la eficiencia de riego que indica la confederación hidrográfica del Júcar para cada UDA y sistema de regadío, se producen los resultados de la tarea. Los resultados que se obtienen son:

1. Necesidades netas de riego, en mm/día por parcela y UDA
2. Necesidades netas de riego, en m³/día por parcela y UDA
3. Necesidades brutas de riego, en mm/día por parcela y UDA.
4. Necesidades brutas de riego, en m³/día por parcela y UDA
5. Evaporación de embalses en mm/día y embalse.

En esta tarea, se han parametrizado en un fichero los valores de la eficiencia de riego asociada a cada UDA en función del tipo de riego instalado (% Riego localizado y % de superficie) así como las eficiencias de transporte y distribución, de forma que pueda ir adaptándose las simulaciones a la realidad cambiante sin necesidad de modificar el código.

La ETo dentro de los píxeles clasificados como invernadero se obtiene por un método diferenciado que varía ligeramente con respecto al método de Penman-Monteith (PM) y que se describe junto con los algoritmos de cálculo más adelante.

Figure 3-Esquema de funcionamiento del ejecutable Shortterm con T4_01, T4_02, T4_03, T4_04 y T4_05.

Medio Plazo (MP), subseasonal: La Tarea T4_03 en modo Subestacional funciona de forma muy similar al descrito a corto plazo, con algunas singularidades. Por una parte, del WP2 se obtiene una predicción meteorológica por cada una de las variables meteorológicas de predicción: temperatura media, temperatura máxima, temperatura mínima, humedad relativa máxima, humedad relativa media, velocidad del viento, radiación solar y precipitación. Los ficheros se insertan a la tarea T4_03 (subseasonal) mediante 8 archivos .csv, uno por variable meteorológica.

Cada uno de estos ficheros dispone de una malla regular de puntos distribuidos por la cuenca del río Júcar como si fuesen estaciones meteorológicas ficticias con los datos meteorológicos de la predicción. En cada punto a partir de las variables meteorológicas se obtienen tanto la ETo, como la EE y la precipitación (P).

La ETo dentro de los píxeles clasificados como invernadero se obtiene por un método diferenciado que varía ligeramente con respecto al método de PM y que se describe junto con los algoritmos de cálculo más adelante.

Son estas 4 variables (ETo, EE, P y ETo invernadero) las que se rasterizan convirtiéndose a imagen, en lugar de cada una de las variables meteorológicas como se hacía en el corto plazo.

Esta tarea, se han parametrizado en un fichero los valores de la eficiencia de riego asociada a cada UDA en función del tipo de riego instalado (% Riego localizado y % de superficie) así como las eficiencias de transporte y distribución, de forma que pueda ir adaptándose las simulaciones a la realidad cambiante sin necesidad de modificar el código.

Una particularidad del medio plazo es la forma de obtención del mapa de coeficientes de cultivo Kc. A corto plazo se obtiene mediante teledetección a partir de la última imagen disponible, derivando un mapa del índice de vegetación NDVI y de éste el valor de Kc. Sin embargo, a medio y largo plazo no existe ese valor. Para ello se recurre a los valores mensuales por cultivo que los centros de investigación IVIA/ITAP/IMIDA, etc. recomiendan. Los resultados de la tarea son:

1. Necesidades netas de riego, en mm/día por parcela y UDA
2. Necesidades netas de riego, en m³/día por parcela y UDA
3. Necesidades brutas de riego, en mm/día por parcela y UDA.
4. Necesidades brutas de riego, en m³/día por parcela y UDA
5. Evaporación de embalses en mm/día y embalse.

Figure 4-Esquema de funcionamiento del ejecutable Subseasonal con T4_03, T4_04 y T4_05.

Largo Plazo (LP), seasonal: La tarea T4_03 en modo estacional funciona de forma similar al descrito a MP, con algunas singularidades. Por una parte, las predicciones meteorológicas a diferencia del CP y MP no son deterministas (1 trayectoria o *ensemble*), pues dependiendo del servicio meteorológico a LP se obtiene diferente número de trayectorias a LP:

- ECMWF_SEAS5= producidos por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) encontramos el modelo Seasonal Forecast System con 51 trayectorias.
- MF_System8= producidos por METEO-FRANCE (MF) encontramos el modelo System8 con 51 trayectorias.
- CMCC_SPSv35= producidos por el Centro Euro-Mediterráneo para el Cambio Climático (CMCC) encontramos el modelo Seasonal Prediction System con 50 trayectorias.
- DWD_GCFS21= producidos por el Deutscher Wetterdienst Aleman (DWD) encontramos el modelo GCFS21 con 50 trayectorias.

El WP2 obtiene una predicción meteorológica por cada una de las variables meteorológicas de predicción: temperatura media, temperatura máxima, temperatura mínima, humedad relativa máxima, humedad relativa media, velocidad del viento, radiación solar y precipitación. Se insertan a la tarea T4_03 (Seasonal) mediante 8 archivos .csv, uno por variable meteorológica con el número de trayectorias que le corresponda a cada uno de los 4 servicios meteorológicos.

De igual manera que en MP el WP2 genera cada uno de estos ficheros con una malla regular de puntos distribuidos por la cuenca del río Júcar como si fuesen estaciones meteorológicas ficticias, con los datos meteorológicos de la predicción. En cada punto a partir de las variables meteorológicas se obtienen tanto la ETo como la EE, y es este dato de ETo multiplicado por la Kc (ETc) junto con la EE y la precipitación, los que se rasterizan y convierte a imagen, en lugar de cada una de las variables meteorológicas como se hacía en el corto plazo.

Las necesidades que se obtienen por parcela son para la trayectoria 0 de cada uno de los 5 modelos climáticos, sin embargo a nivel de UDA se calculan las necesidades de riego para las 50 ó 51 trayectorias que disponen los servicios climáticos.

En esta tarea, se han parametrizado en un fichero los valores de la eficiencia de riego asociada a cada UDA en función del tipo de riego instalado (% Riego localizado y % de superficie) así como las eficiencias de transporte y distribución, de forma que pueda ir adaptándose las simulaciones a la realidad cambiante sin necesidad de modificar el código.

La Kc y los valores de los pixeles clasificados como invernadero son obtenidos de la misma manera que a MP. Los resultados de la disponen de 50 o 51 trayectorias dependiendo del servicio meteorológico seleccionado, y son:

1. Necesidades netas de riego, en mm/mes por UDA para 4 modelos climáticos y 50 ó 51 trayectorias, según modelo.
2. Necesidades brutas de riego, en m³/mes por UDA para 4 modelos climáticos y 50 ó 51 trayectorias, según modelo.
3. Necesidades netas de riego, en m³/mes por parcela
4. Necesidades netas de riego, en mm/mes y parcela.
5. Evaporación de embalses en mm/mes y embalse.

Al existir un gran número de trayectorias, se genera una estadística de necesidades de riego netas y brutas: máxima, mínima y cuartiles 25, 50 y 75.

Figure 5-Esquema de funcionamiento del ejecutable Seasonal con T4_03, T4_04 y T4_05.

3.2. Tarea T4_04. Balance de agua en el suelo

La Tarea T4_04 es el responsable del balance de agua en el suelo ejecutándose en tres modalidades, a corto plazo (CP), subestacional (MP). Los ejecutables o Módulos que cuentan con esta Tarea son Shortterm.exe (CP), Subseasonal.exe (MP).

Las propiedades hidráulicas o edafológicas del suelo se obtienen para las tres modalidades temporales (CP, MP y LP) de la misma manera (son características constantes), se descargan las capas de propiedades del suelo Conductividad hidráulica (Ksat) y propiedades físicas saturación del suelo (SAT), capacidad de campo (CC) y punto de marchitez (PM) para diferentes profundidades de suelo desde la web (<https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/3d-soil-hydraulic-database-europe-1-km-and-250-m-resolution>) y se extraen los valores medios de cada variable para cada parcela y para cada UDA de la zona de estudio.

Así mismo para las dos modalidades temporales (CP y MP) el WP 2 subministra los datos de precipitación. Del sistema Copernicus Global Land Service (<https://land.copernicus.vgt.vito.be>) se obtiene imágenes vía satélite con la *Surface Soil Moisture*, con la cual generamos la humedad inicial (Hrini) del suelo para iniciar la simulación de la humedad del suelo a nivel de parcela y de UDA.

Si que se presentan diferencias entre las modalidades temporales:

- CP: La humedad de suelo se determina para 16 días y los resultados se exportan con un paso temporal diario.
- MP: La humedad de suelo se determina para 55 días y los resultados se exportan con paso temporal diario.

3.3. Tarea T4_05. Escalado de resultados

La tarea T4_05 es el responsable de la agrupación de datos tanto en periodos temporales como en agrupación de áreas de gestión.

La agrupación espacial se da en los resultados de necesidades de riego tanto en netas como en brutas, en resultados de humedad del suelo y de estrés hídrico para CP y LP. Esta tarea agrupa los valores de los píxeles en parcelas y a su vez los valores de las parcelas las agrupa a UDA. La agrupación de superficies en LP para las necesidades de riego es directamente de píxel a parcela y de píxel a UDA.

En cuanto a la agrupación temporal, esta tarea presenta dos agrupaciones, una en MP donde se imprimen a archivos .csv con valores diarios y estos también son agrupados semanalmente e impresos en archivos .csv, siendo este segundo archivo el que se manda al visor WATER4CAST. De igual manera los datos a LP se agrupan mensualmente, aunque también se exportan a escala diaria, pero son los archivos mensuales los que se envían a plataforma.

Los resultados a CP no se agrupan temporalmente, son impresos en archivos .csv con un paso temporal diario.

4. Algoritmos empleados en el cálculo de necesidades de riego.

En términos generales, los resultados que pueden consultados en el visor web de WATER4CAST son el cálculo de necesidades de riego desarrolladas por el método FAO56, con valores de coeficiente de cultivo K_c establecido mediante imágenes satelitales cuando el cálculo es a corto plazo, y mediante valores medios recomendados por los servicios de asesoramiento al regante, a medio y largo plazo, incluyendo predicciones meteorológicas en lugar de datos reales pasados.

4.1. Modelo fao 56 de estimación de la Evapotranspiración del cultivo

La metodología FAO-56 puede ser consultada en la guía: *Evapotranspiración del cultivo. Guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos* (Allen et al., 1998). Se basa en la obtención de la evapotranspiración de referencia (ET_0) mediante la expresión del denominado *método combinado* propuesta por Penman&Monteith.

$$ET_0 = \frac{0.408 \cdot \Delta \cdot (R_n - G) + \gamma \cdot \frac{900}{T + 273} \cdot U_2 \cdot (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma \cdot (1 + 0.34 \cdot U_2)}$$

Donde ET_0 = Evapotranspiración de referencia, en $mm \cdot d^{-1}$, Δ = pendiente de la curva presión de vapor/temperatura del aire ($kPa \text{ } ^\circ C^{-1}$), R_n = radiación neta en la superficie del cultivo ($MJ \text{ m}^{-2} \text{ día}^{-1}$), G = flujo térmico del suelo ($MJ \text{ m}^{-2} \text{ día}^{-1}$), U_2 = velocidad del viento a la altura z ($m \text{ s}^{-1}$), γ = constante psicrométrica ($kPa \text{ } ^\circ C^{-1}$), $(e_s - e_a)$ = déficit de presión de vapor (kPa), T_{med} , temperatura media diaria, en $^\circ C$, y λ = calor latente de vaporización ($MJ \text{ kg}^{-1}$).

En cultivos bajo plástico la ET_0 se emplearon las expresiones propuestas por Bonachela et al.(2006):

$$\text{Para día Juliano } (JD) \leq 220: \quad ET_0 = (0.288 + 0.0019 \cdot JD) \cdot R_s \cdot \tau$$

$$\text{Para día Juliano } (JD) > 220: \quad ET_0 = (1.339 + 0.00288 \cdot JD) \cdot R_s \cdot \tau$$

Donde R_s = Radiación solar registrada fuera del invernadero ($MJ \text{ m}^{-2} \text{ día}^{-1}$), y τ = transmisividad de la cubierta del invernadero (%).

La evapotranspiración del cultivo de referencia se convierte en la evapotranspiración del cultivo analizado (ambas en valores potenciales) mediante el empleo del denominado coeficiente de cultivo K_c , el cual incluye todas las diferencias ecofisiológicas y geográficas entre ambos cultivos:

$$ET_c = ET_0 \cdot K_c$$

4.2. Modelo de evaporación en embalse

La evaporación diaria (E , en mm d^{-1}) de una lámina de agua embalsada se estimó mediante la expresión de Penman (1948):

$$E = \frac{\frac{R_n}{\lambda \frac{\Delta}{\gamma} + E_a}}{\frac{\Delta}{\gamma} + 1}$$

Donde Δ = pendiente de la curva presión de vapor/temperatura del aire ($\text{kPa } ^\circ\text{C}^{-1}$), R_n = radiación neta en la superficie del cultivo ($\text{MJ m}^{-2} \text{ día}^{-1}$), E_a = Poder evaporante del aire o componente aerodinámica (mm d^{-1}), γ = constante psicrométrica ($\text{kPa } ^\circ\text{C}^{-1}$), y λ = calor latente de vaporización (MJ kg^{-1}).

En la que la componente aerodinámica se obtiene a partir de la ecuación de Penman (1963):

$$E_a = 0.35 \cdot \left(0.5 + \frac{0.621375 \cdot U_z}{100} \right) \cdot 7.500638 \cdot (e_s - e_a)$$

Siendo U_z = velocidad del viento a la altura z (m s^{-1}), y $(e_s - e_a)$ = déficit de presión de vapor (kPa).

4.3. Modelo de balance de humedad en el suelo

El balance de agua en el suelo se calcula con un paso temporal diario, de forma que el acumulado de agua extraída por el cultivo en un día (D_i , en mm) es igual al acumulado de agua extraída en el día anterior (D_{i-1}), a la que se le quitan las entradas por lluvia (P_i , en mm) y riego (I_i , en mm), y se le suman las salidas por ET del cultivo (ETr_i , en mm), pérdidas por escorrentía superficial (Ro_i , en mm) y pérdidas por percolación profunda (DP_i , en mm). El subíndice i atiende al día en cuestión, pues el balance es continuo a lo largo de toda la simulación. La expresión matemática será pues:

$$D_i = D_{i-1} - (P_i - Ro_i) - I_i + ETr_i + DP_i$$

El manual completo FAO-56 puede encontrarse en la dirección web siguiente: <https://www.fao.org/3/x0490s/x0490s.pdf>

5. Resultados de la tarea WP4 (T4_03, T4_04 y T4_05).

Tal y como se explicó en el esquema general de funcionamiento del WP4 (Figura 1), la ejecución genera una serie de ficheros que pueden ser, por un lado, resultados intermedios necesarios, y por otro, resultados finales para ser mostrados en el visor WATER4CAST por ser importantes para los distintos actores que participan en la gestión del agua en la cuenca del río Júcar. A continuación, se muestran los archivos mencionados en la Figura 1.

5.1. T4_03 y T4_04 Necesidades de riego y evaporación de los embalses

Figure 6-Zona mostrada en las siguientes figuras con parcelas.

Figure 7-Necesidades de riego brutas en m³ para una parcela de Carlet.

Figure 8-Necesidades de riego brutas en mm de media de una parcela de Carlet.

5.2. T4_05. Balance de agua en el suelo

Figure 11-Balance de agua en el suelo durante 55 días (Subseasonal) a nivel de parcela de la UDA A5020.

Figure 12-Balance de agua en el suelo durante 55 días (Subseasonal) de la UDA A5020.

Especial mención requiere la salida gráfica de resultados del balance de agua en el suelo en la simulación Subestacional, que resume en un solo gráfico todos los procesos ejecutados por el WP4. En ella puede verse cómo evoluciona a lo largo de 55 días de predicción el contenido de agua en el suelo, la evapotranspiración potencial del cultivo, los eventos de precipitación, los riegos programados, así como las pérdidas por percolación y escorrentía tanto para una parcela como para una UDA.

6. CONCLUSIONES

Los resultados que generan las tareas T4_02, T4_03 y T4_05 de WATER4CAST se generan a través del uso de algoritmos que se encuentra publicados en la literatura científica o bien que han sido desarrollados para cubrir procesos específicos en el contexto del proyecto, siendo por tanto un resultado de la investigación.

Las tareas programadas en el plan de trabajo de la memoria científico-técnica se han cubierto en su totalidad siguiendo el cronograma previsto.

References

- Calera A, Campos I, Osann A, D'Urso G, Menenti M (2017) Remote sensing for crop water management: from ET modelling to services for the end users. *Sensors MDPI* (basel, Switzerland) 17(5):1104.
- Campos, I., Neale, C.M.U., Calera, A., Balbontin, C. and González-Piqueras, J., 2010b. Assessing satellite-based basal crop coefficients for irrigated grapes (*Vitis vinifera* L.). *Agricultural Water Management*, 98: 45-54.
- García-Prats, A., Carricondo-Anton, J. M., Jiménez-Bello, M. A., Manzano Juárez, J., López-Pérez, E., & Pulido-Velázquez, M. (2023). Dynamic procedure for daily PM56 ETo mapping conducive to site-specific irrigation recommendations in areas covered by agricultural weather networks. *Agricultural Water Management*, 287. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108415>
- Kriegler FJ, Malila WA, Nalepka RF, Richardson W (1969) Preprocessing transformations and their effect on multispectral recognition. *Remote Sens Environ* VI:97–132.
- Whitfield, D.M., O'Connell, M.G., McAllister, A., McClymont, L., Abuzar, M. and Sheffield, K. (2011). SEBAL-METRIC ESTIMATES OF CROP WATER REQUIREMENT IN HORTICULTURAL CROPS GROWN IN SE AUSTRALIA . *Acta Hortic.* 922, 141-148.